

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

ADOPTION ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies
Ann McLaren
(SRUC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduction

Sm@RT (Small Ruminant technologies – Elevage de précision & Technologies numériques pour les filières de petits ruminants) est un réseau européen visant à partager les expériences autour du numérique et des technologies pour les ovins et les caprins. Il rassemble un réseau de chercheurs, d'éleveurs et de conseillers afin de mieux faire connaître les outils innovants, en montrant leur potentiel et leur éventuel retour sur investissement.

Sm@RT a impliqué 11 partenaires dans 8 pays, et s'est concentré sur les éleveurs caprins laitiers, ovins laitiers et ovins viande.

Sm@RT a favorisé les échanges entre éleveurs autour des technologies lors de journées de démonstration dans les fermes innovantes et les Digifermes®.

Sm@RT a créé des ressources pour les éleveurs concernant les technologies disponibles, afin qu'ils progressent dans leur processus de numérisation pour répondre à leurs besoins et à leurs objectifs. Des lignes directrices, des analyses bénéfiques, des témoignages d'éleveurs et des vidéos ont été créés pour encourager l'adoption de solutions répondant aux besoins.

Résultats

D'une manière générale, les résultats de ce projet confirment que :

- 🐄 Bien que seulement 15 % des éleveurs disposent de technologies dans leur exploitation, 79 % d'entre eux souhaiteraient utiliser des technologies pour l'alimentation/le pâturage, la santé et le bien-être, la reproduction, la gestion du troupeau, l'engraissement et/ou la traite.
- 🐄 Au total, 166 besoins ont été identifiés et classés par ordre de priorité, et 60 solutions technologiques innovantes ont été proposées aux éleveurs.
- 🐄 Les sessions de formation sur les Digifermes® et les démonstrations agricoles dans les fermes innovantes se sont révélées être un moyen idéal pour le transfert de connaissances entre pairs concernant l'utilisation des technologies. Elles ont donné confiance aux éleveurs dans l'utilisation des outils.
- 🐄 Les principaux obstacles à l'adoption sont liés au coût des technologies, mais aussi au manque de formations spécifiques disponibles, de conseils après-vente, de confiance en ses compétences et d'interopérabilité entre les appareils.
- 🐄 Le partage des connaissances et des expériences entre les éleveurs, les chercheurs et les autres acteurs dans les différents pays s'est avéré inestimable.
- 🐄 Il existe de nombreuses informations sur le coût des technologies, mais elles sont souvent dispersées et ne sont pas toujours présentées sous une forme (ou dans une langue) facile à comprendre ou à adapter à la situation de l'exploitation agricole. Les analyses coûts-bénéfices sont nécessaires pour que les éleveurs puissent décider pleinement d'investir ou non dans les technologies.

Le projet a permis d'identifier quatre messages clés, qui sont développés dans des notes d'information :

1. Se concentrer sur les besoins en matière de recherche
2. Démonstrations entre pairs et besoins de formation pour les éleveurs
3. Innovations dans les exploitations de petits ruminants
4. Adoption de technologies innovantes

Cette note politique se concentre sur le message clé n°4 - Adoption et utilisation des technologies innovantes

Les recommandations identifiées dans les quatre notes politiques ont été élaborées pendant la durée du projet par les partenaires et en collaboration avec **plus de 1350** parties prenantes au cours des ateliers participatifs du projet.

Le projet a mené une première enquête en ligne pour recueillir les avis des éleveurs, qui a permis d'obtenir **plus de 660** réponses. Au total, **52** ateliers nationaux ont été organisés, ainsi que **cinq** ateliers internationaux, **un** séminaire final et **une** visite internationale. **Plus de 635** évaluations individuelles d'éleveurs ont été recueillies au cours de **30** sessions de formation et de journées de démonstration sur les Digifermes® et les fermes innovantes.

La recommandation en bref

- ✓ **Le logiciel ADOPT est un outil utile pour comprendre l'adoption et l'utilisation.**
- ✓ **Des analyses coûts-bénéfices détaillées des technologies innovantes, y compris à l'échelle de l'industrie, sont nécessaires.**
- ✓ **Des formations sur mesure pour les éleveurs lors de l'achat d'innovations sont essentielles.**
- ✓ **Il serait utile de disposer d'une ligne d'assistance téléphonique lorsque la technologie ne fonctionne pas.**
- ✓ **Une période d'essai ou une option permettant de tester la technologie avant de prendre une décision serait bénéfique.**

Quel est le défi ?

- Les éleveurs d'ovins et de caprins d'Europe et d'ailleurs n'adoptent pas suffisamment les technologies innovantes.
- Bien que les technologies innovantes et les solutions numériques soient largement acceptées dans d'autres secteurs de l'élevage (par exemple, les bovins laitiers), les filières ovines et caprine sont moins enclines à investir et à utiliser les technologies dans leurs exploitations.
- Et ce, malgré les nombreux avantages potentiels qui pourraient découler de l'utilisation de ces solutions innovantes, comme le montre la note d'information n° 3 de Sm@RT.
- Il n'est pas toujours facile de comprendre où se situent les obstacles à l'adoption, car ils peuvent être multiples et dépendre de la technologie innovante et du système agricole considéré.

Qu'avons-nous appris dans Sm@RT ?

- Sm@RT a organisé une série d'ateliers et de démonstrations à l'intention des éleveurs afin d'évaluer leur intérêt pour l'adoption de certaines technologies innovantes.
- Pour évaluer les facteurs influençant le **taux** et le **niveau maximal** d'adoption des outils et des technologies proposés comme solutions, les groupes d'acteurs des 8 pays Sm@RT ont utilisé l'outil de prédiction des résultats de l'adoption et de la diffusion (Adoption and Diffusions Outcome Prediction Tool - ADOPT) (<https://adopt.csiro.au/home.aspx>).
- Au total, **45** sessions ADOPT ont été organisées à ce jour, couvrant **24** outils et technologies différents.
- Dans l'ensemble, les questions les plus délicates associées aux résultats du **niveau d'adoption maximal** sont les suivantes :
 - La taille de l'exploitation ovine et caprine
 - le bénéfice potentiel pendant les années où la technologie a été utilisée
 - Le niveau d'adoption maximal allait de 2 ans (Norvège - clôture virtuelle) à 24 ans (Irlande - lecteur de cartes d'identité électroniques), avec une moyenne globale de 11 ans pour toutes les sessions.
- Les questions les plus délicates concernant le **temps nécessaire** pour atteindre le pic d'adoption sont les suivantes :
 - la nécessité de développer de nouvelles compétences et connaissances substantielles pour utiliser la technologie
 - les caractéristiques d'apprentissage de la technologie
 - le pourcentage du niveau d'adoption maximal varie de 1 % à 98 %, avec une moyenne générale de 60 %.

Que recommandons-nous ?

- ✓ Fournir une analyse coûts-bénéfices détaillée des technologies innovantes, y compris l'échelle de la filière.
- ✓ Fournir des formations sur mesure aux éleveurs lors de l'achat d'outils
- ✓ Fournir des conseils aux éleveurs lorsque la technologie ne fonctionne pas.
- ✓ Offrir une période d'essai/option pour tester la technologie avant de l'acheter

